

O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARIGA QO'YILADIGAN TALABLAR

Raximova Nodira Xurram qizi
TDPU Informatika va uni o'qitish
metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektron ta'lim resurslari, ularning turlari va ularni yaratishda qo'yiladigan talablar haqida so'z yuritiladi. Elektron ta'lim resurslarini o'quv jarayonidagi ahamiyati haqida qisqacha bayon qilingan.

Kalit so'zlar: elektron ta'lim, gipertextli materiallar, elektron ta'lim resurslari.

Аннотация: В данной статье рассказывается о ресурсах электронного обучения, их видах и требованиях к их созданию. Кратко описано значение электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе.

Ключевые слова: электронное обучение, гипертекстовые материалы, электронные учебные ресурсы.

Bugungi kunda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini barcha tarmoq va sohalarga jadal kirib borishi axborotlashgan, raqamlashtirilgan jamiyat shakllanishini yuzaga keltirmoqda. Buning natijasida «Elektron hukumat», «Elektron boshqaruv», «Masofaviy ta'lim», «Ochiq ta'lim», «Elektron ta'lim» kabi tushunchalar kirib keldi.

Hozirgi kunda nafaqat masofaviy yoki elektron ta'lim balki an'anaviy ta'limni zamon talablariga mos tashkil etishda elektron ta'lim resurslari muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy elektron resurslar va o'qish, mustaqil ta'lim olish va olingan bilimlarni tekshirish uchun maxsus dasturlar birgalikda «Elektron ta'lim resurslari» deb ataladi. Elektron ta'lim resurslari deganda, foydalanuvchi, ya'ni o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda avtomatik rostlanish imkonini beruvchi,

egallangan bilimni avtomatik nazorat qilish tizimi bilan birlashgan o'quv materiallarini uzatish (yetkazish) tizimi tushuniladi. Elektron ta'lim resurslarini saqlash va ma'lumotlarni taqdim etish shakliga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin[1]:

- alohida fayllar – an'anaviy resurslarning faylli ekvivalentlari (jadvallar va grafik illyustrasiyalardan iborat matnli hujjatlar, illyustrasiyalarning grafik fayllari, audio-video formatli fayllar va boshqa);

- gipermatnli materallar – matn, grafiklar;

- multimedia elementlari kabi elektron o'quv adabiyotlarining elementlaridan tashkil topgan elektron o'quv adabiyotlari va muayyan an'anaviy resurslarning elektron ekvivalenti.

Elektron ta'lim resurslarini shartli ravishda quyidagi turlarga bo'lish mumkin:

- elektron o'quv-tarbiyaviy resurslar;

- o'quv materiallarini uzatish elektron resurslari;

- o'qishni tashkil etish elektron resurslari;

- ta'lim-tarbiyani boshqarishni tashkil etish elektron resurslari.

Elektron o'quv-tarbiyaviy resurslar o'z navbatida quyidagilardan tashkil topadi:

- elektron o'quv adabiyotlari (elektron darslik va o'quv qo'llanmalar, nashrlar, ma'lumotlar banki, elektron ma'ruza matnlar, o'quv-uslubiy majmualar), mashg'ulotlar, mashqlar va boshqalar;

- uslubiy materiallar: dars rejasi, uslubiy tavsiyalar, tadbirlar ssenariysi (intellektual o'yinlar, teleko'rsatuvlar, adabiy kechalar va boshqalar), didaktik materiallar, ko'rgazmali namoyish materiallari (dars bo'yicha prezentasiyalar, diagrammalar, jadvallar, rasmlar, videorasm materiallari);

- lug'atlar: onlayn-ensiklopediya, lug'at, to'liq matnli kutubxona, ma'lumotnomalar;

● mediaresurslar: virtual laboratoriyalar, virtual sayohatlar, virtual muzeylar, ko‘rgazmali qo‘llanmalarning raqamli kutubxonasi va boshqalar.

O‘quv materiallarini uzatish elektron resurslari: elektron pochta, chat, chat-forum, ovozli chat, audio-video chat (videochat), ISQ, IP-telefoniya (internet-telefoniya), forum, bloglar, videoblog, jonli jurnallar, vikipediya, multimedia, interaktiv mediatexnologiya, onlayn videokonferensiya va boshqa.

O‘qishni tashkil etish elektron resurslari: masofaviy o‘qitish, elektron ta’lim, ochiq ta’lim.

Ta’lim-tarbiyani boshqarishni tashkil etish elektron resurslari: internet, intranet (Intranet) korporativ tarmog‘i va turli xil dasturlar («Rektor» dasturi, dars jadvali dasturi, ta’lim dispetcheri dasturi, elektron dekanat dasturi va boshqa).

Elektron o‘quv resurslarini yaratishga quyidagi umumiy, didaktik, uslubiy, psixologik-pedagogik, texnik-texnologik, estetik, ergonomik va sanitar-gigienik talablar qo‘yiladi[2].

1. Umumiy talablar: elektron darslikning tuzilmasi va mazmuni o‘quv dasturiga mos kelishi, o‘qitishda ilmiylik, muammoviylik, ko‘rgazmalilik, onglilik, ta’lim oluvchining mustaqilligi va faolligini ta’minlashi, fan, texnika va texnologiyalarning so‘nggi yutuqlarini hisobga olishi, foydalanishda o‘qitishning tizimliliigi va ketma-ketligi, ta’lim oluvchilarning chuqur fikrlash, xotirada saqlash kabi qobiliyatlarini rivojlantirishi, o‘qitishning rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalarini bajarishi, o‘quv faoliyatining izlash, yig‘ish, saqlash, tahlil, ishlov berish kabi ko‘rinishlarini hamda hisoblashlarni, loyihalash va konstruksiyalashni, tajriba, eksperimentning natijalariga ishlov berish, nazorat topshiriqlar, axborotli ishlov berishni avtomatlashtirishni ko‘zda tutishi, murakkab ob’ektlar (mashina, uskuna, apparat, moslama va h.k.) ishining imitasiyasini, turli xildagi jarayonlarni real, tezashtirilgan yoki sekinlashtirilgan vaqt masshtabida o‘tish vositalarining tarkibida saqlashi kerak, ularning trening vositalari – ta’lim oluvchini kelajakdagi kasbiy faoliyatiga bog‘liq holda virtual muhitda tayyorlashni amalga oshirish.

2. Didaktik talablar: moslashuvchanlik, interfaollik, kompyuter vizuallashtirish imkoniyatlari, ta'lim oluvchining intellektual qobiliyatini rivojlantirishi, fikrlash, murakkab vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qila olish mahoratini oshirishi, axborotga ishlov berish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirishi, o'quv materialini namoyish qilishning tizimlilik va funksional bog'liqligini, ta'lim berishning to'liqligi va uzluksizligini ta'minlashi hamda muammoli va izlanish topshiriqlarining intellektual o'rgatuvchi tizimiga ega bo'lishi.

3. Uslubiy talablar: o'quv materialini taqdim etishning tushunchali, obrazli va harakatli komponentlarining o'zaro bog'liqligiga tayangan holda yaratilishi, o'quv materialini yuqori tartibli tuzilma ko'rinishida ta'minlashi, fanlararo mantiqiy o'zaro bog'liqlik hisobga olinishi, ta'lim oluvchiga o'quv materialini bosqichma-bosqich o'zlashtirish uchun turli xildagi nazoratlarni amalga oshirish imkoniyati yaratilishi, barcha amalga oshiriladigan hisoblashlar vizuallashtirishning ochiq tizimiga ega bo'lishi, o'zgaruvchan ob'ektlar yoki jarayonlarning bog'liqligi namoyish qilinishi.

4. Psixologik talablar: o'quv materialini namoyish qilish nafaqat verbal, balki kognitiv jarayonning sensorlik va namoyish qilish holatlariga ham mos kelishi, qabul qilish, diqqat, fikrlash, tasavvur qilish, xotirada saqlash kabi psixologik jarayonlar xususiyatlarini hisobga olishi, o'quv materialini mazmunida ta'lim oluvchilarning yoshi, tayanch bilimlari inobatga olinishi, obrazli va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi, o'qitishning ko'rgazmaliligini ta'minlashi, talabalar tomonidan o'rganilayotgan ob'ektlar, ularning maketlari yoki modellarini sezgili, anglangan holda qabul qilishi va shaxsan kuzatishi, hayotiy tajribasini hisobga olish zaruriyatini ko'zda tutishi.

5. Texnik, texnologik talablar: lokal va boshqa tashqi axborot tashuvchilarda va tarmoqli tartibotda harakatlanishi, multimedia va telekommunikasiya texnologiyalarining zamonaviy vositalarini maksimal qo'llash imkonini berishi, ishlashda puxtalik va turg'unlilik ta'minlanishi, geterogenligi (elektron darslik spesifikasiyasida ko'zda tutilgan turli xildagi kompyuterli va boshqa shunga

o'xshash vositalarda turg'un ishlashi), resurslardan samarali va to'g'ri foydalanish imkoniyati yaratilishi va testlashtirilgan bo'lishi.

Yuqoridagilardan tashqari elektron o'quv resurslarining turli xildagi ko'rinishlariga nisbatan quyidagi maxsus texnologik talablar ham qo'llanishi mumkin:

- turli xildagi elektron tashuvchilardan foydalanishni qo'llash imkoniyati;
- elektron va qog'ozli tashuvchilarni kombinatsiyalashtirish imkoniyati;
- lokal va tarmoqli tartibotda ishlash imkoniyati;
- tarmoqda lokallashtirilgan va tarqatilgan komponentlar miqdori;
- o'qitishni boshqarish jarayoni va umumiy axborot;
- bazalarining vositalari miqdori;
- jamoaviy ishlarni tashkil qilish vositalari miqdori (o'qituvchi yoki boshqa ta'lim oluvchilar bilan teskari aloqa).

6. Sanitar-gigienik talablar: shrift turi va o'lchovi, fon belgisi va rangi, shrift va fon orasidagi farq, satrlar orasidagi masofa, ekranga bezak berish talablari.

Elektron o'quv resurslarini yaratishda quyidagi asosiy tamoyillarga amal qilish talab etiladi: modullilik, to'liqlik, ko'rgazmalilik, tarmoqlanish, boshqaruvchanlik, ko'nikuvchanlik, kompyuterli qo'llab-quvvatlash va yig'iluvchanlik tamoyillari.

Fikrimizcha, elektron o'quv resurslarini yaratish quyidagi tartibda bosqichma-bosqich amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir:

- fanga oid adabiyotlarni tanlab olish;
- mundarija va asosiy tushunchalar ro'yxatini ishlab chiqish;
- gipermatnni elektron shaklda amalga oshirish;
- kompyuterli qo'llab-quvvatlashni ta'minlash;
- materiallarni multimediali ob'ektlarga keltirish uchun tanlab olish;
- tovushni tatbiq etish;
- materialni vizuallashtirish;
- foydalanishga tayyorlash;

- foydalanish ketma-ketligini ishlab chiqish.

Yuqoridagi talablar asosida tayyorlangan elektron-o‘quv resurslari sinovdan va tegishli vakolatli Kengashlardan rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazilib, foydalanishga ruxsat olinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Электрон таълим ресурсларига умумий талаблар. – ОЎМТВ, 2013. -10, 14-б.
2. Абдукодиров А.А. Таълим тизимида масофали ўқитиш технологияси// Физика, математика ва информатика. - Т.: 2005. - № 3. - Б. 17-23.;
3. Усманкулов Ш.У. Построение процесса обучения на основе интегративного подхода// INNOVATIONS AND MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM PRAGUE 2020 Materials of the X international scientific conference on February 20-21. Prague, 2020. S.-133-135.
4. Bakiyeva, Z. R. (2023, May). THEORETICAL PRINCIPLES OF TEACHING COMPUTER ANIMATION TO STUDENTS IN AN ELECTRONIC LEARNING ENVIRONMENT. In Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies (Vol. 2, No. 5, pp. 5-8).
5. Rakhimova, N. K. (2018). Teaching Informatics and Information Technologies in Foreign Countries Education System (Comparative Analysis). Role and Importance of International Experience. Eastern European Scientific Journal, (2).
6. Bobomuxamedova, S. A. (2021). Elektrom ta'lim muhitida dasturlash tillarini o'qitishning metodik tizimini blok-texnologiyasi asosida takomillashtirish. Pedagogika, 1(3), 85-89.